

KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: Tái định nghĩa quy trình qua công nghệ chuỗi khối

Financial auditing in the digital age:
Redefining processes through Blockchain

Phạm Anh Thủy, Lê Đức Vũ, Dương Hồng Thìn, Trần Thị Hương Thảo *

● Ngày nhận bài: 01/7/2025 ● Ngày biên tập: 08/7/2025 ● Ngày duyệt đăng: 28/7/2025

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá vai trò của công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong việc tái cấu trúc quy trình kiểm toán tài chính giữa bối cảnh nền kinh tế số. Nghiên cứu kết hợp phân tích lý thuyết, đối chiếu mô hình kiểm toán truyền thống và kiểm toán dựa trên Blockchain, cùng tổng hợp từ các nghiên cứu thực nghiệm được công bố trong giai đoạn 2022 - 2025. Kết quả phân tích cho thấy, Blockchain giúp tăng tốc thu thập dữ liệu kế toán theo thời gian thực, nâng cao độ chính xác thông qua hợp đồng thông minh và kế toán ba bút toán (triple-entry accounting), giảm thiểu gian lận nhờ tính bất biến và truy xuất giao dịch toàn diện. Nghiên cứu đóng góp học thuật trong việc hệ thống hóa các tác động đa chiều của Blockchain đến hoạt động kiểm toán, đồng thời đưa ra khuyến nghị chính sách cho Việt Nam cũng như đề xuất các hướng nghiên cứu về mô hình kiểm toán tích hợp Blockchain - trí tuệ nhân tạo (AI) và đo lường hiệu quả kiểm toán thời gian thực.

Từ khóa:

Blockchain, kiểm toán thời gian thực, chuyển đổi số kế toán.

Abstract:

This study examines the role of Blockchain in restructuring financial auditing processes in the context of a digital economy. The study adopts a combined approach of theoretical analysis, comparison between traditional auditing models and Blockchain-based auditing models, and synthesis of empirical studies published during the 2022 - 2025 period. The analysis reveals that Blockchain accelerates real-time accounting data collection, enhances accuracy through smart contracts and triple-entry accounting, reduces fraud risks due to immutability and comprehensive transaction traceability. The study contributes to academic literature by systematizing the multidimensional impacts of Blockchain on auditing, simultaneously offering policy recommendations for Vietnam, and proposing future research directions on integrated Blockchain - Artificial Intelligence (AI) audit models and the measurement of real-time audit effectiveness.

Keywords:

Blockchain, real-time auditing, digital transformation in accounting.

* Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên chuyên đổi số sâu rộng, lĩnh vực kế toán - kiểm toán đang chứng kiến làn sóng tái cấu trúc toàn diện về cả vai trò, phương pháp tiếp cận và công cụ thực hiện. Sự phát triển mạnh mẽ của Blockchain đang đặt ra những cơ hội và thách thức chưa từng có trong lĩnh vực đảm bảo thông tin tài chính. Không chỉ đơn thuần là một công nghệ ghi nhận giao dịch, Blockchain đã mở ra hướng tiếp cận mới trong việc thu thập, xác minh, bảo mật dữ liệu kế toán, với đặc trưng là tính minh bạch, bất biến và phân tán.

Trong bối cảnh đó, việc tái định nghĩa quy trình kiểm toán tài chính trở thành một yêu cầu cấp thiết. Mô hình kiểm toán truyền thống vốn dựa nhiều vào thủ công, truy xuất mẫu và đánh giá sau kỳ ngày càng bộc lộ sự chậm trễ, thiếu minh bạch hay dễ tổn thương trước gian lận, rủi ro thông tin. Ngược lại, Blockchain cho phép ghi nhận dữ liệu kế toán theo thời gian thực, chống giả mạo và có thể xác minh ngay tại nguồn, từ đó mở đường cho các mô hình kiểm toán mới như kiểm toán liên tục và đảm bảo thông minh (Fahdil và cộng sự, 2024).

Nhiều nghiên cứu của Ivanova và cộng sự (2024) đã khẳng định rằng, việc tích hợp Blockchain vào lĩnh vực kế toán - kiểm toán không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần giảm thời gian kiểm toán đến 30%

và chi phí đến 20%. Đặc biệt, công nghệ này tạo điều kiện cho sự cộng tác liên ngành giữa các kiểm toán viên, nhà lập pháp và doanh nghiệp, qua đó nâng cao tính minh bạch cũng như chất lượng đánh giá báo cáo tài chính (Sharma, 2025). Tuy nhiên, song hành với tiềm năng là những thách thức không nhỏ, từ rào cản pháp lý, chi phí đầu tư cao, đến thiếu hụt nhân lực có chuyên môn về cả kế toán và công nghệ (Lifaldi và cộng sự, 2024).

Nghiên cứu này nhằm phân tích một cách hệ thống tác động của Blockchain đến quy trình kiểm toán tài chính, đề xuất các mô hình triển khai khả thi và nêu bật những định hướng phát triển chiến lược trong bối cảnh nền kinh tế số hiện đại.

2. Cơ sở lý thuyết về Blockchain và kiểm toán tài chính

2.1. Các đặc điểm cốt lõi của Blockchain trong kiểm toán tài chính

Blockchain với bản chất là một sổ cái phân tán đã định hình lại cách ghi nhận và xác minh thông tin kế toán trong môi trường số. Bốn đặc điểm chính của Blockchain đặc biệt có ý nghĩa trong hoạt động kiểm toán gồm:

(i) *Tính phân tán*: Blockchain không có một cơ quan kiểm soát trung tâm, thay vào đó, thông tin được lưu trữ và đồng bộ hóa trên nhiều nút mạng, giúp giảm thiểu rủi ro tập trung và thao túng dữ liệu (Ivanova và cộng sự, 2024).

(ii) *Tính bất biến*: Một khi thông tin đã được ghi nhận vào các khối, nó không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ mà không có sự đồng thuận của toàn mạng lưới - yếu tố này tăng cường độ tin cậy của dữ liệu kiểm toán (Fahdil và cộng sự, 2024).

(iii) *Tính minh bạch*: Tất cả các bên liên quan đều có quyền truy cập vào cùng một phiên bản dữ liệu, qua đó nâng cao khả năng kiểm tra chéo và phát hiện sai lệch (Sharma, 2025).

(iv) *Có cơ chế đồng thuận*: Các giao dịch được xác thực và ghi nhận thông qua các thuật toán đồng thuận (như thuật toán Proof-of-Work), đảm bảo tính nhất quán và xác thực mà không cần bên thứ ba trung gian (Mi, 2024).

2.2. So sánh kiểm toán truyền thống với kiểm toán dựa trên Blockchain

Một trong những bước tiến đáng chú ý nhất của Blockchain trong lĩnh vực kiểm toán tài chính đó là khả năng tái cấu trúc toàn diện quy trình kiểm toán truyền thống. Trong nhiều thập kỷ, kiểm toán viên phụ thuộc vào quy trình thủ công, kiểm tra mẫu và các hệ thống kế toán khép kín vốn có độ trễ thông tin, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận, sai sót. Sự ra đời của Blockchain đã mở ra một mô hình kiểm toán hoàn toàn mới, dựa trên dữ liệu thời gian thực, được xác minh tự động và bảo mật phân tán.

Sự khác biệt này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là sự chuyển dịch căn bản về phương pháp tiếp cận, từ kiểm tra sau kỳ (post-event verification) sang đảm bảo liên tục (continuous assurance). Tuy nhiên, Blockchain không thay thế vai trò của kiểm toán viên, mà chuyển vai trò của họ sang hướng chiến lược hơn, như họ có thể đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên công nghệ, phân tích rủi ro công nghệ và thiết kế giao thức đảm bảo (Arianpoor và Borhani, 2025). So sánh giữa hai mô hình kiểm toán truyền thống và kiểm toán dựa trên Blockchain được minh họa trong Bảng 1.

3. Tác động của Blockchain đến quy trình kiểm toán

3.1. Thu thập dữ liệu kế toán

Việc thu thập dữ liệu kế toán vốn là một trong những giai đoạn tốn kém thời gian và dễ sai sót nhất trong quy trình kiểm toán, đang được tái định hình mạnh mẽ bởi Blockchain. Với khả năng ghi nhận giao dịch theo thời gian thực, Blockchain tạo ra một nguồn dữ liệu tức thời, liên tục và chống can thiệp, từ đó giúp kiểm toán viên giảm đáng kể thời gian tiếp cận thông tin và loại bỏ nguy cơ sai lệch do thao tác thủ công.

Cơ chế phân tán của Blockchain cho phép các bên liên quan truy cập cùng một nguồn dữ liệu đồng bộ, hạn chế sự phụ thuộc vào dữ liệu nội bộ hoặc trích xuất thủ công từ hệ thống

Bảng 1: So sánh giữa quy trình kiểm toán truyền thống và kiểm toán dựa trên Blockchain		
Yếu tố	Kiểm toán truyền thống	Kiểm toán dựa trên Blockchain
Nguồn dữ liệu	Thu thập từ hệ thống nội bộ hoặc báo cáo tài chính	Truy cập trực tiếp vào dữ liệu thời gian thực trên Blockchain
Phương pháp xác minh	Kiểm tra mẫu, xác nhận vật lý, phỏng vấn	Xác minh tự động qua chuỗi giao dịch và hợp đồng thông minh
Tính minh bạch	Hạn chế, dễ xảy ra sai lệch thông tin	Dữ liệu được minh bạch hóa và chia sẻ giữa các bên liên quan
Chi phí, thời gian	Tốn kém và thường kéo dài nhiều tuần	Tối ưu hóa thời gian, giảm 30 - 50% chi phí kiểm toán
Phát hiện gian lận	Dựa vào kinh nghiệm và dấu hiệu bất thường	Phát hiện gian lận sớm nhờ dữ liệu không thể sửa đổi

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

kế toán khác nhau (Sharma, 2025). Hơn nữa, các nền tảng Blockchain hiện đại đã chứng minh được khả năng truy xuất giao dịch đến từng khối, cung cấp một dấu vết rõ ràng và không thể chỉnh sửa - đây là yếu tố cốt lõi để xây dựng "dấu vết kiểm toán" (audit trail) minh bạch và đáng tin cậy (Ivanova và cộng sự, 2024).

3.2. Xác minh và kiểm tra dữ liệu

Blockchain đưa khái niệm "xác minh dữ liệu kế toán" lên một tầm cao mới thông qua triple-entry accounting và hợp đồng thông minh. Triple-entry accounting bổ sung một lớp bảo mật bằng cách ghi nhận giao dịch không chỉ bởi bên ghi sổ (bên nợ - bên có), mà còn được xác nhận tự động trên Blockchain - bên thứ ba trung lập, bất biến và công khai (Septiawan và Fartika, 2022).

Hợp đồng thông minh, với khả năng tự động thực thi các điều kiện kiểm toán, giúp loại bỏ bước xác minh thủ công truyền thống, vốn tốn thời gian và dễ bị bỏ sót (Kao và

Tsay, 2023). Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc áp dụng triple-entry accounting và hợp đồng thông minh có thể giảm thời gian kiểm toán đến 40% và nâng cao độ chính xác xác minh lên mức gần như tuyệt đối trong môi trường được thiết lập đúng quy chuẩn (Arianpoor và Borhani, 2024).

3.3. Bảo mật và phòng, chống gian lận

Một trong những lợi ích cốt lõi được công nhận rộng rãi của Blockchain trong hoạt động kiểm toán là tăng cường bảo mật và phòng, chống gian lận. Nhờ cơ chế bất biến và sử dụng chữ ký số và mã hóa dữ liệu, Blockchain giúp đảm bảo rằng, một khi giao dịch đã được ghi nhận, dữ liệu sẽ không bị sửa đổi hay xóa bỏ mà không bị phát hiện (Kao và Tsay, 2023).

Ngoài ra, dữ liệu được ghi nhận và liên kết theo chuỗi giúp truy xuất nguồn gốc giao dịch một cách minh bạch, từ đó hỗ trợ phát hiện hành vi bất thường trong kiểm toán (Septiawan và

Fartika, 2022). Theo các phân tích thực nghiệm, việc áp dụng Blockchain trong hệ thống kế toán giúp giảm tỉ lệ gian lận tài chính lên đến 60% trong các tổ chức sử dụng hệ thống xác minh phi tập trung (Sharma, 2025).

4. Tác động của Blockchain đến vai trò kiểm toán viên

4.1. Thực trạng ứng dụng Blockchain trong nghề kiểm toán - kế toán

Trên thế giới, việc tích hợp Blockchain vào hệ thống kế toán - kiểm toán đang được đẩy mạnh ở nhiều nền kinh tế số như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Singapore và Trung Quốc. Các doanh nghiệp lớn như Deloitte, PwC, Ernst & Young và KPMG đã chủ động đầu tư vào nghiên cứu và thử nghiệm Blockchain như một phần trong chiến lược kiểm toán 4.0. Ứng dụng điển hình là kiểm toán hợp đồng thông minh, truy xuất giao dịch tức thời và đảm bảo liên tục. Theo nghiên cứu của Danach và cộng sự (2024), Blockchain không chỉ cải thiện hiệu quả vận hành và tính chính xác trong báo cáo tài chính, mà còn góp phần giảm thời gian kiểm toán tới 30% và giảm chi phí xác minh dữ liệu đến 25% nhờ cơ chế ghi nhận bất biến và xác minh phân tán. Nghiên cứu tổng quan của Lombardi và cộng sự (2022) cũng cho thấy các xu hướng triển khai Blockchain hiện nay tập trung vào ba nhóm: Cải tiến quy trình kiểm toán nội bộ, triển khai báo cáo thời gian thực thông qua hợp đồng thông minh, tích hợp Token tài chính vào hệ thống báo cáo kế toán.

Tại Việt Nam, ứng dụng Blockchain trong hoạt động kế toán - kiểm toán còn ở giai đoạn sơ khai, chủ yếu tập trung vào

các startup công nghệ tài chính (Fintech), dự án ERP (là dự án triển khai hệ thống phần mềm tích hợp, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và hoạt động nội bộ), các chương trình thí điểm tại một số trường đại học như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Đại học Duy Tân. Các ứng dụng thử nghiệm chủ yếu liên quan đến truy xuất nguồn gốc giao dịch, lưu trữ hóa đơn điện tử, xác thực hợp đồng mua bán qua Blockchain.

Theo Nguyễn Thị Tắm (2023), những rào cản hiện tại bao gồm thiếu hành lang pháp lý, thiếu nhân lực chuyên sâu về Blockchain và chi phí đầu tư công nghệ cao. Tuy nhiên, nhận thức về tiềm năng của Blockchain trong cộng đồng kiểm toán viên chuyên nghiệp đang tăng nhanh chóng, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành các chương trình quốc gia về chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng và kế toán đến năm 2030.

4.2. Tác động đến vai trò, kỹ năng của kiểm toán viên

Việc ứng dụng Blockchain không chỉ là việc thay đổi công cụ mà còn tái định hình vai trò, chức năng nghề nghiệp của kiểm toán viên. Trong môi trường kế toán phi tập trung và minh bạch, nhiều thao tác kiểm tra truyền thống được tự động hóa, từ đó kiểm toán viên sẽ chuyển dịch từ người kiểm tra giao dịch sang người đánh giá hệ thống, phân tích rủi ro và đảm bảo liên tục. Nhiều nghiên cứu đã xác định ba nhóm năng lực mới mà kiểm toán viên cần phát triển bao gồm:

(i) *Kiểm toán hợp đồng thông minh*: Kiểm toán viên cần am hiểu cách thức thiết kế, triển khai và đánh giá sự logic của hợp đồng

thông minh nhằm xác minh tính hợp lệ và phát hiện sai lệch trong các giao dịch tự (Popchev và cộng sự, 2022).

(ii) *Đánh giá hệ thống Blockchain*: Bao gồm việc phân tích các cấu trúc ghi nhận, cơ chế đồng thuận và tính toàn vẹn dữ liệu trong nền tảng Blockchain mà doanh nghiệp sử dụng (Lombardi và cộng sự, 2022).

(iii) *Đảm bảo liên tục và kiểm toán thời gian thực*: Kiểm toán viên sẽ chuyển sang vai trò giám sát và phản ứng nhanh, đảm bảo thời gian thực cho dữ liệu tài chính thay vì báo cáo hậu kiểm theo chu kỳ (Alotaibi, 2022).

Blockchain sẽ buộc kiểm toán viên phải có hiểu biết liên ngành về công nghệ, quy trình nghiệp vụ và luật pháp, đồng thời đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ từ kỹ năng thủ công sang kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy hệ thống (De Andrés và Lorca, 2021).

5. Thách thức và rào cản triển khai Blockchain trong kiểm toán tài chính

Mặc dù Blockchain được đánh giá là một công nghệ mang tính cách mạng trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tuy nhiên, quá trình triển khai thực tiễn lại đối mặt với hàng loạt rào cản. Các thách thức này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn liên quan đến yếu tố tổ chức, pháp lý và nguồn nhân lực.

Thứ nhất, chi phí đầu tư ban đầu cao

Việc triển khai Blockchain đòi hỏi chi phí hạ tầng ban đầu lớn, bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo nhân lực và điều chỉnh quy trình. Theo nghiên cứu của Justina và cộng sự (2024),

khoảng 55% các tổ chức được khảo sát cho biết, chi phí đầu tư là rào cản chính khi cân nhắc ứng dụng Blockchain vào hệ thống tài chính, kế toán. Đây là gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), vốn không có nguồn lực tài chính dồi dào để thử nghiệm công nghệ mới.

Thứ hai, khó khăn trong tích hợp hệ thống hiện tại

Blockchain không thể hoạt động tách rời mà cần tương thích với hệ thống kế toán và các dự án ERP đang có. Nghiên cứu của Fahdil và cộng sự (2024) cho thấy, 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tích hợp Blockchain với các hệ thống dữ liệu hiện hành, đặc biệt là khi thiếu tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất hoặc phải điều chỉnh lại toàn bộ quy trình kế toán nội bộ.

Thứ ba, thiếu hành lang pháp lý và chuẩn mực kế toán

Một trong những rào cản lớn nhất là không có khung pháp lý rõ ràng cho việc ghi nhận, lưu trữ và kiểm toán dữ liệu trên Blockchain. Báo cáo của Sharma (2025) nhấn mạnh rằng, 60% doanh nghiệp đánh giá rủi ro pháp lý là cản trở lớn nhất do các quy định hiện tại chưa cập nhật để công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu phi tập trung, hợp đồng thông minh hay xác minh tự động. Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có quy định pháp lý cụ thể nào công nhận dữ liệu Blockchain là cơ sở kiểm toán hợp pháp. Điều này khiến các tổ chức kiểm

toán khó áp dụng công nghệ này rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính công hoặc báo cáo kiểm toán Nhà nước (Nguyễn Thị Tâm, 2023).

Thứ tư, thiếu hụt kỹ năng chuyên môn

Việc vận hành, kiểm toán và đánh giá hệ thống Blockchain đòi hỏi kiểm toán viên có hiểu biết sâu về kỹ thuật, bảo mật dữ liệu và lập trình hợp đồng thông minh. Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng phù hợp là rào cản được nêu bởi hơn 70% kiểm toán viên tham gia khảo sát. Việc thiếu các chương trình đào tạo chuyên sâu và chưa có khung chuẩn nghề nghiệp liên quan đến Blockchain trong kiểm toán là một trở ngại lớn (Santhosh và Raju, 2025).

6. Một số khuyến nghị phát triển Blockchain trong hoạt động kiểm toán tài chính tại Việt Nam

Mặc dù Blockchain mang lại tiềm năng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và độ tin cậy của hoạt động kiểm toán, việc triển khai tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức (chi phí, pháp lý, kỹ năng...). Vì vậy, các giải pháp cần được xây dựng dựa trên cách tiếp cận hệ thống, kết hợp giữa chính sách vĩ mô, chiến lược doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể:

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước

Việt Nam cần sớm ban hành chuẩn mực kế toán - kiểm toán phù hợp với Blockchain, dữ liệu phi tập trung và hợp

đồng thông minh. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các doanh nghiệp ứng dụng Blockchain trong kiểm toán như tại Singapore và Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã làm. Đây là mô hình hiệu quả để vừa kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới, cải tiến hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, cần đồng bộ hóa dữ liệu và hệ thống công khai dữ liệu kế toán, tài chính giữa doanh nghiệp với ngân hàng, cơ quan thuế thông qua các nền tảng Blockchain quốc gia như đề xuất về "Số cái điện tử công khai" trong chương trình cải cách thuế và kiểm toán kỹ thuật số quốc gia (Hà Võ và Trần Ngọc, 2024).

Đối với doanh nghiệp và công ty kiểm toán

Triển khai mô hình kiểm toán thời gian thực (Real-Time Audit): Các công ty lớn có thể bắt đầu áp dụng Blockchain vào những chu trình kế toán đặc biệt như quản lý hàng tồn kho, theo dõi hóa đơn hoặc giám sát hợp đồng để giảm thời gian kiểm toán và tăng tính minh bạch (Sharma và cộng sự, 2022). Doanh nghiệp cũng có thể hợp tác với các đối tác công nghệ để nâng cao tính minh bạch trong thanh toán. Đặc biệt là đầu tư vào các dự án ERP tích hợp Blockchain như SAP Hana hoặc Hyperledger để từng bước ghi nhận dữ liệu sổ sách theo cấu trúc phi tập trung (Sharma và cộng sự, 2022).

Đối với các tổ chức đào tạo và hiệp hội nghề nghiệp

Cập nhật chương trình đào

tạo kế toán - kiểm toán tích hợp Blockchain: Các trường đại học, đặc biệt là khối kinh tế - tài chính, cần cập nhật chương trình đào tạo kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp với các nội dung như hợp đồng thông minh, triple-entry accounting, kiểm toán dữ liệu Blockchain. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa đào tạo thực hành ngắn hạn và cấp chứng chỉ liên quan bằng việc hợp tác giữa Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Big 4 kiểm toán (PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) và các tổ chức như Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) để triển khai chứng chỉ "Blockchain Auditing" trong đào tạo liên

tục cho kiểm toán viên. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, khuyến khích nghiên cứu sinh, giảng viên thực hiện các đề tài liên quan đến Blockchain để cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho quá trình hoạch định chính sách.

7. Kết luận

Sự phát triển của Blockchain đã và đang mở ra một chương mới cho ngành kiểm toán tài chính, trong đó vai trò của kiểm toán viên được tái định hình, quy trình thu thập và xác minh dữ liệu được tự động hóa, mức độ minh bạch - bảo mật của thông tin tài chính được nâng lên tầm cao mới. Bài viết phân tích toàn diện những ảnh hưởng sâu rộng của Blockchain tới từng

khâu trong quy trình kiểm toán, từ thu thập dữ liệu thời gian thực, xác minh qua hợp đồng thông minh, đến phát hiện gian lận nhờ tính bất biến và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, việc ứng dụng thực tế còn đối mặt với nhiều rào cản, từ chi phí đầu tư, thiếu nhân lực chuyên môn đến hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Do đó, để hiện thực hóa tiềm năng của Blockchain, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, tổ chức đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc xây dựng khung pháp lý, nâng cao năng lực, và phát triển các mô hình kiểm toán thời gian thực dựa trên Blockchain. ▀

Tài liệu tham khảo:

- Arianpoor, A., & Borhani, S. A. (2025), *The interaction of Blockchain technology, audit process, and the International Financial Reporting Standards*, *Accounting Research Journal*, 38(1), pages 35-58, <https://doi.org/10.1108/ARJ-01-2024-0020>
- Danach, K., Hejase, H. J., Faroukh, A., Fayyad-Kazan, H., & Moukadem, I. (2024), *Assessing the impact of Blockchain technology on financial reporting and audit practices*, *Asian Business Research*, 9(1), 30, <https://doi.org/10.20849/abr.v9i1.1427>
- De Andrés, J., & Lorca, P. (2021), *On the impact of smart contracts on auditing*, *The International Journal of Digital Accounting Research*, pages 155-181, https://doi.org/10.4192/1577-8517-v21_6
- Fahdīl, H. N., Hassan, H. M., Subhe, A., & Hawas, A. T. (2024), *Blockchain technology in accounting transforming financial reporting and auditing*, *Journal of Ecohumanism*, 3(5), pages 216-233, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i5.3903>
- Ha Vo, T., & Tran Ngọc, H. (2024), *Improving financial reporting standards in Vietnam's public companies: The crucial role of audit committees*, *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), pages 361-370. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.29](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.29)
- Hoang, H. T. T., Nguyen, L. H., & Dinh, D. T. (2023), *Adoption of blockchain as an open accounting information system in Vietnam: A triple-entry accounting approach*, *International Journal of Advanced And Applied Sciences*, 10(9), pages 196-206. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.09.022>
- Ivanova, N., Milman, L., & Sakun, A. (2024), *Utilization of Blockchain technologies in accounting and auditing: Analysis of innovative possibilities in the context of digital transformation*, *Economics, Finances. Law*, 2/2024, pages 14-17. <https://doi.org/10.37634/efp.2024.2.3>
- Justina, E. A., Samuel, O. Y., Godbless, O., Peparah, O., Prosper, O. Y., & Adedamola, H. P.-A. (2024), *Exploring the impact of AI-driven and blockchain-enabled tax filing systems on smes in the era of technological innovation: A review of benefits, challenges, and adoption barriers*, *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(3), pages 1867-1878, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2754>
- Kao, J.-H., & Tsay, R.-S. (2023), *Preventing financial statement fraud with blockchain-based verifiable accounting system*, 2023 3rd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), pages 1-5, <https://doi.org/10.1109/ICECCME57830.2023.10252842>

- Lifaldi, B., Hasanudin, A. I., & Ismawati, I. (2024), *The role of technology in the transformation of accounting financial audit case study of Blockchain implementation in the audit process*, *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), pages 24-38, <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.193>
- Lombardi, R., de Villiers, C., Moscariello, N., & Pizzo, M. (2022a), *The disruption of Blockchain in auditing - A systematic literature review and an agenda for future research*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(7), pages 1534-1565, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4992>
- Lombardi, R., de Villiers, C., Moscariello, N., & Pizzo, M. (2022b), *The disruption of Blockchain in auditing - A systematic literature review and an agenda for future research*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(7), pages 1534-1565. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4992>
- Mi, H. (2024), *Digital transformation strategy of enterprise financial accounting management based on Blockchain technology*, *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1), <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0448>
- Nuraisiah, R., Ismail, T., Hanifah, I. A., & Indriana, I. (2024), *A Bibliometric Analysis of Audit Delays: Implications for financial transparency and sustainable development goals*, *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e03070, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe03070>
- Popchev, I., Radeva, I., & Velichkova, V. (2022), *Auditing Blockchain smart contracts*, 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), pages 276-281, <https://doi.org/10.1109/ICAI55857.2022.9960058>
- Pragya Sharma (2025), *The transformative role of blockchain technology in management accounting and auditing: A strategic and empirical analysis*, *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(17s), pages 197-210, <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i17s.2719>
- Septiawan, B., & Fartika, W. (2022), *Application of triple-entry bookkeeping with Blockchain technology as an effort to prevent accounting fraud*, *Akuntansi Dewantara*, 6(2), pages 42-47, <https://doi.org/10.30738/ad.v6i2.13033>
- Sharma, A., Bhanawat, S. S., & Sharma, R. B. (2022), *Adoption of Blockchain technology based accounting platform*, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 155, <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0042>
- Vu Thi Huyen, Nguyen Khanh Ly (2024), *Research on developing digital accounting in small and medium enterprises in Vietnam*, *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(11), pages 3737-375, <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i11.1714>